

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 658

DOI: 10.5281/zenodo.8232502

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СОЦИУМА И ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

ГАЗГИРЕЕВА Лариса Хасанбиевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: amor-lora@mail.ru

Аннотация. В данной статье проанализированы инновационные технологии в индустрии гостеприимств с целью понимания специфики трансформационных процессов в предоставлении постояльцам гостиничных услуг. В этой связи определены преимущества инноваций в отельном бизнесе, а также представлены некоторые инновационные решения для гостиниц, благодаря которым можно изменить атмосферу для гостей. На основе информации, проанализированной из интернет-источников, автором статьи осуществлена попытка прогноза появления инноваций в отельном бизнесе, подчеркнута роль возрастания интереса отельеров к реализации идей, связанных с их внедрением в работу отелей. Автором данной статьи сделан вывод о том, что определённая инновация может изменять маркетинговую политику отеля и влиять на деятельность уже имеющегося в гостинице механизма предоставления гостиничной услуги и что современные технологии дают отелю немало дополнительных преимуществ, поднимая его престиж в глазах конкурентов и потребителей сферы услуг.

Ключевые слова: современный потребитель, современное общество, отельный бизнес, гостиничная услуга, инновации, технологии, будущее

Для цитирования: Газгиреева Л.Х. Инновационные технологии в индустрии гостеприимства: анализ проблемы на современном этапе развития социума и отельного бизнеса. // *Сервис plus*. 2023. Т.17. №2. С.88-98. DOI: 10.5281/zenodo.8232502.

Статья поступила в редакцию: 18.06.2023.

Статья принята к публикации: 20.07.2023.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: ANALYSIS OF THE PROBLEM AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY AND HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT

Larisa Kh. GAZGIREEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: amor-lora@mail.ru

Abstract. This article analyzes innovative technologies in the hospitality industry in order to understand the specifics of transformational processes in the provision of hotel services to the guest. In this regard, the advantages of innovation in the hotel business are identified, as well as some innovative solutions for hotels, thanks to which you can change the atmosphere for guests. Based on information analyzed from Internet sources, the author of the article attempted to predict the emergence of innovations in the hotel business, emphasized the role of increasing interest of hoteliers in implementing ideas related to their introduction into the work of hotels. The author of this article concluded that a certain innovation can change the marketing policy of the hotel and affect the activities of service mechanism existing in the hotel and that modern technologies give the hotel many additional advantages, raising its prestige in the eyes of competitors and service consumers.

Keywords: modern consumer, modern society, hotel business, hotel service, innovation, technology, future

For citation: Gazgireeva L.Kh. (2023). Innovative technologies in the hospitality industry: analysis of the problem at the present stage of society and hotel business development. *Service plus*, 17(2), 88-98. DOI: 10.5281/zenodo.8232502. (In Russ.).

Submitted: 2023/06/18.

Accepted: 2023/07/20.

Гостеприимство – это уникальное пространство, где её «игроков» можно охарактеризовать как людей, преданных своему делу и влюблённых в эту сферу деятельности. Люди, относящие себя к сфере HoGesa, имеют возможность постоянно развиваться, в том числе и следовать трендам в применении различных инноваций, которые помогают привлечь как можно больше клиентов, тем самым содействуя продвижению отеля или ресторана.

Регулярное появление инноваций в гостиничном бизнесе может вызвать как положительный (увеличить, например, конкурентоспособность гостиничного предприятия), так и отрицательный эффект – создать некоторые трудности с их внедрением. Не всегда собственник готов вкладывать кругленькую сумму с целью обновления какого-то современного оборудования, ведь любая инновация должна быть адаптирована к любому процессу. Главное – понимать, какие возможности несёт в себе то или иное нововведение. В данной статье будет предпринята попытка осветить появившиеся новшества в индустрии гостеприимства, привлёкшие особое внимание отельеров.

Отельный бизнес – это та сфера, важной особенностью которой является наиболее полная удовлетворённость гостей, поэтому применение инновационных технологий представляет собой следование трендам в развитии индустрии гостеприимства. И надо заметить, что именно в этой сфере такие технологии находят своё применение намного быстрее, нежели в других сферах жизнедеятельности человека. Такой тренд обусловлен необходимостью постоянной разработки новых программных продуктов не только для потребителей туристских и гостиничных услуг, но и для управления гостиницами; применения современных технических устройств в обслуживании номерного фонда; внедрения новых технологий и материалов при строительстве или отделке гостиниц и т.п. Названные направления инновационной деятельности гостиничных предприятий и предприятий общественного питания, на наш взгляд, будут развиваться как за рубежом, так и на территории России.

В настоящее время «экономические системы подвержены изменениям: трансформируясь вместе с человеком, они требуют постоянного

обновления и обустройства» [8, с. 54], поэтому и «нового» потребителя услуг привлекают инновации различного плана, так как развитие социума и отельного бизнеса не стоит на месте [3, с. 52].

Раскрывая данную проблему, необходимо задать следующий вопрос: для чего нужны инновации в отельном бизнесе. Применение современных технологий в индустрии гостеприимства позволяют:

- повышать конкурентоспособность гостиничного предприятия, его имидж;
- совершать бронирование номеров более удобным способом;
- обеспечивать более комфортное пребывание гостей в отеле, повышая тем самым их лояльность, а впоследствии получать от них «возвратность» (благодарность) в качестве статуса постоянных клиентов;
- привлекать нового гостя необычными инновационными решениями, вызывать их интерес к дальнейшему совершению покупок, тем самым увеличивая продажи номеров в гостиничном предприятии;
- оптимизировать расходы на содержание гостиницы;
- улучшать управляемость отеля, повышая тем самым качество обслуживания гостей;
- изменять существующие механизмы управления отелем, добиваясь тем самым некоего абгрейда функционирования всего отеля.

На внедрение различных новшеств, безусловно, необходимо произвести точные расчёты и грамотно сделать прогноз, как та или иная инновация сможет изменить маркетинговую политику отеля и повлиять на деятельность уже имеющегося в гостинице механизма в предоставлении гостиничных услуг. Не случайно в ОАЭ каждый год реализуются «головокружительные» проекты, финансирование которых, как правило, измеряется в миллиардах долларов. Не является исключением и сегмент отельного бизнеса, где речь идёт, например, о самых дорогих и роскошных отелях Jumeirah [11].

Успех этих проектов зависит от правильных расчётов на этапе строительства, а впоследствии и грамотного управления объектами гостиничного

бизнеса. Другой пример позволит доказать, что существуют и ошибки на этапе создания отеля, когда проект делается, по словам многих аналитиков, что называется, «на коленке». Созданный в 2009 году роскошный отель в Турции Mardan Palace, на берегу Средиземного моря (настоящее его название – Titanic Mardan Palace), оказался в своё время, к сожалению, убыточным, хотя на его создание было потрачено 1,5 миллиарда долларов, что превзошло знаменитый Burj Al Arab [11]. Благодаря известной сети фешенебельных отелей по всему миру Rixos, с 2018 года отель снова стал принимать постояльцев, по сей день радуя наличием квалифицированного персонала (следовательно, и качественного сервиса!), а также своим изяществом позолоты, итальянского мрамора, хрустальных украшений, дорогого текстиля, грандиозных фонтанов, бассейна с плавающими гондолами, панорамных аквариумов, баров, ресторанов, теннисных кортов, футбольного поля, бизнес-центра, кинотеатров, снежной комнаты, белого песка у пляжной зоны Лара, специально привезённого из Египта [12]. В интерьере номеров присутствует восточный стиль, что добавляет концепции гостиницы некоторый шарм и неповторимость. По причине особой роскоши Mardan Palace негласно даже присвоили 7 звёзд.

Может быть, уже недостаточно этой роскоши в виде дизайнерских решений и стоит подумать над инновационными решениями, которые позволят гостю побыть самому в некотором плане участником интерактивного процесса, такого, как самостоятельное заселение, настройка температуры в номере с помощью функций «умного номера», погружение в виртуальную реальность и другое?!

Возвращаясь непосредственно к анализу заявленной проблемы, рассмотрим некоторые инновационные решения для гостиниц, которые так или иначе смогут изменить атмосферу для гостей с целью их благоприятного проживания.

Технологии «умного номера». Данная система, так называемое специальное приложение для мобильных телефонов вместо обычных ключей или пластиковых карт, в условиях отеля зарекомендовала себя только с положительной стороны, так как является весьма удобной и с точки зрения повышения безопасности номера, и сточки

зрения избавления постояльца от беспокойства за сохранность своего ключа. Гость, установив данное приложение на свой смартфон, сможет беспрепятственно попасть в номер и получить таким образом постоянный к нему доступ в течение всего времени проживания в отеле.

Современные технологии, безусловно, дают отелю немало дополнительных преимуществ, поднимая, конечно же, его имидж. Чтобы сократить время пребывания гостя на стойке ресепшн, было бы разумным осуществить его заселение, используя ещё одну инновационную технологию. Многие производители систем управления гостиничными комплексами, как за рубежом, так и в России, советуют переходить на бесконтактные модели заселения постояльцев, активно путешествующих по всему миру. Например, разработчики автоматизированной, простой в применении системы WebRezPro, считают бесконтактный Self Check-in (регистрацию через персональное устройство) одним из самых главных факторов обеспечения безопасности гостей [18]. Как нам видится, это лучшее решение PMS для всех типов недвижимости [15].

«Умное зеркало». Такое зеркало можно отнести к технологиям искусственного интеллекта, так как оно способно оценивать лицо и внешний облик человека и предлагать на основе проанализированного образа одежду и аксессуары для гостя, учитывая его предпочтения. Зеркало, например, подключённое к интернету, сможет построить интересующий постояльца маршрут. Пока гость прихорашивается, «умное» зеркало посоветует одеться теплее, так как на улице минус 10, ведь прогноз погоды такое зеркало тоже знает. Стоит заметить, что подобные зеркала уже постепенно появляются в гостиницах, что, конечно же, радует современного гостя встроенными в него функциями.

Роботизация. Роботы в отелях – это уже известная технология, хорошо себя зарекомендовавшая в некоторых аспектах деятельности гостиницы, например, если речь идёт о подаче блюда в ресторане, сопровождении роботом гостя до его двери номера, с размещением его багажа. Робот на стойке на ресепшн, возможно, в будущем сможет заменить и горничных, который сможет застелить кровать, вытереть пыль, помыть полы. Эта идея будет актуальна до тех пор,

пока окончательно не заменят весь персонал гостиницы на роботов. Может быть, именно сейчас персоналу предприятий сферы *Horeca* следует задуматься об активизации мотивационных процессов собственного «Я» с целью сохранения своей уникальной идентичности, отличающейся от робототехники [6, с. 221].

Например, в ОАЭ запустили первого робота-дворецкого из России: в отеле *Top Stars Hotel* в Абу-Даби робот по имени Мухамед, разработанный резидентом «Сколково» (запуск от компании *Promobot*), обеспечивает услуги приёма и размещения гостей. Это уникальный робот, способный вызвать гостя такси, проконсультировать его, заказать трансфер, распознать паспорт и выдать ключи от номера, так как робот оснащён системой мобильного *check-in* [5]. Более того, с помощью такого робота гостю можно самому зарегистрироваться в гостинице за несколько секунд посредством смартфона или умных часов, ведь встроенная в него система памяти позволяет запоминать лицо гостя, а впоследствии его распознавать. Такая функция позволит постояльцу с помощью телефона попасть в свой номер – достаточно лишь посмотреть на экран своего мобильного телефона, будто хочешь сделать сэлфи.

Известный в одном из отелей *Hilton* робот-консьерж *Конни* (*Sonnie*) сможет предоставить гостю информацию о достопримечательностях, находящихся поблизости ресторанах и кафе, услугах отеля. Встроенная в робота когнитивная система *Watson* позволяет роботу разговаривать с гостями на разных языках, но пока только в вопросно-ответной форме. С каждым годом *Конни* совершенствует свои коммуникативные навыки. Может быть, в ближайшем будущем такой робот-помощник сможет бронировать места для постояльцев отеля и выполнять функции администратора. Такие роботы уже обслуживают не только потребителей гостиничных услуг, но и потребителей других сфер, включая, например, японские банки. Надо заметить, что компания *Hilton* весьма охотно и активно использует технические новшества для постояльцев своих гостиниц. Не случайно ещё в 1947 году представители именно этой компании предложили установить в номерах телевизоры, а

совсем недавно компания *Hilton* внедрила в функционал цифровой системы регистрации *Room Selection*, систему *Digital Key*, наладила партнёрские отношения с *Tesla*, *Uber* [9].

Услуга «комната здоровья». Современный человек всё чаще задумывается о том, как минимизировать вредное воздействие не свой организм. И это не случайно. Активный образ жизни, насыщенный график работы заставляет гостя обращать внимание на использование, где это возможно, инноваций, приносящих пользу нашему организму либо дающих возможность безопасного самообслуживания с целью минимизации рисков, связанных с передачей инфекции.

Например, в некоторых отелях *FourSeasons* имеются «комнаты здоровья», где гость сможет пребывать в номере, с повышенным комфортом и заботой о своём здоровье: комнаты, оборудованные системой фильтрации воздуха, задерживают не только пыль, но и бактерии, пыльцу, распространённые виды аллергенов.

Освещение в номере может меняться в соответствии с циркадными ритмами, что, безусловно, позволяет постояльцам улучшать качество сна и быстрее адаптироваться к смене часового пояса. Встроенные качественные фильтры в душ способствуют удалению молекул хлора и некоторых токсичных веществ.

Одноразовые пульты управления от телевизора, на котором, как правило, скапливается весьма большое количество бактериальных микроорганизмов, совсем недавно стали альтернативой в номерах гостиниц, но, к сожалению, их бумажные варианты не прижились. Учитывая данный минус при использовании пульта от *TV*, отельеры предложили использовать тот же смартфон, который позволит управлять и системой «умного дома», и телевизором, и светом, и кондиционером, и шторами, и отоплением. Достаточно лишь иметь в отеле развитую систему интерактивного телевидения, способную интегрировать между другими системами. Так гость сможет управлять *TV* с помощью пульта управления на личном мобильном устройстве, не касаясь его поверхности (корпуса) [18].

Учитывая данную инновацию в гостиничном деле, можно упомянуть о сети отелей *Hilton*, где

гостям предлагаются оздоровительные программы, составленные в соответствии с передовыми идеями в медицинской сфере – магнитотерапией, криотерапией, тренировками по интервальному принципу и т.п. Кроме физиотерапии, сеть отелей предлагает гостям программы по снижению стресса и восстановлению сил [10].

Технологии, ориентированные на бережное отношение к окружающей среде. В настоящее время производитель, демонстрирующий бережное отношение к окружающей среде и экономный расход ресурсов, имеет хорошие продажи, а главное – свой сегмент покупателей, желающих видеть «экологичность» в предоставляемой услуге. По мнению экспертов Welcome Times, залогом экологичного бизнеса является и ответственный партнёр, решения которого будут способствовать развитию гостиничного бизнеса не только в решении вопроса, связанного с поддержкой имиджа, но и вопроса, касающегося повышения уровня экологической ответственности. Одним из таких партнёров можно назвать мирового лидера в области производства товаров (экологических решений) для поддержания стандартов гигиены в отелях – Kimberly-Clark Professional™. Международная гостиничная сеть Marriott, вошедшая в реализацию экологической программы до 2025 года, успешно соблюдает принципы устойчивого развития и способствует уменьшению негативного влияния на окружающую среду, сотрудничая с названной выше компанией. Производимая данной компанией продукция имеет сертификат FSC, подтверждающий её деятельность в соответствии с экологическими стандартами. В условиях пандемии гигиена и безопасность сотрудников и гостей стали первостепенными показателями уровня сервиса. Kimberly-Clark Professional™, потратив на производство своего товара на 17% меньше сырья, смогла сохранить непревзойдённое качество одноразовых полотенец для рук, туалетной бумаги, салфеток для лица, а стильные технологичные диспенсеры, обеспечивая высокую надёжность хранения полотенец, делают бренд более привлекательным [14].

Как правило, молодые жители европейских стран стараются следовать тренду, связанному с экономией ресурсов, в то время как отельеры не всегда готовы вкладываться в такую «историю»,

так как, по их мнению, такая модернизация не всегда сможет окупиться. Одно дело – тренд, другое дело – практичность и соотношение реалистичности в аспекте затрат и прибыли. Но, несмотря на это, всё больше отелей стараются отказываться от использования одноразовых предметов и отдавать предпочтение экологичной продукции, организации раздельного сбора мусора и его переработке, что, конечно же, повышает уровень лояльности потребителей гостиничных услуг. Так, например, автоматизированные термостаты и сенсоры присутствия, установленные на отопительные радиаторы, в момент отсутствия гостя позволяют снижать температуру в апартаментах, тем самым реализуя принцип экономии расходов на отопление. «Умные» выключатели, реагируя на выход постояльца из номера, прекращают подачу электроэнергии в лампах, тем самым снижая расходы. Например, в одной из гостиниц Нью-Йорка такие установки позволили за один год сэкономить свыше 100 000 долларов. Более того, современные отели стараются следовать внедрению концепции «зелёные» технологии – строить отели, используя изделия из переработанных материалов [10].

Автоматизация управления и маркетинга. По мнению ряда учёных, «главная особенность современного общества – ведущая роль информационных технологий в различных областях его жизнедеятельности» [4, с. 108]. Это направление в деятельности отелей можно считать инновационным только уже потому, что многие программные продукты, разработанные для отелей, облегчают ведение и контроль бизнес-процессов. Так, например, Vnovo PMS и другие похожие автоматизированные программы (далее – АСУ) могут быть использованы не только в мини-гостиницах, но и в крупных гостиничных комплексах. С помощью этих инновационных продуктов можно облегчить заселение гостей, улучшить процесс уборки номера после их выезда, осуществить контроль за персоналом и т.п. Более того, АСУ включает в себя модуль бронирования номеров, позволяющий исключать ошибки, связанные с продажами через разные системы интернет-бронирования. Благодаря компьютерным технологиям, в гостиничном деле можно персонализировать обслуживание гостя, учитывая

его предпочтения и образ жизни с целью грамотного формирования пакета гостиничных услуг [10].

Одной из важнейших на сегодняшний день в развитии индустрии гостеприимства является интеграция работы гостиничных предприятий с блокчейном. Блокчейн – это обширный реестр (база данных), который используется узлами компьютерной сети. В качестве базы данных блокчейн хранит информацию в электронном виде в цифровом формате. Инновация блокчейна заключается в гарантии точности и безопасности записи данных. Благодаря доступу на основе ключей, реестры блокчейна защищают данные от несанкционированного доступа.

Технологии, ориентированные на применение пустых помещений в отеле. Такая идея у отельеров возникла по причине существенного снижения загрузки номерного фонда в условиях недавней пандемии. В последние 3-4 года увеличилась численность людей, работающих в удалённом режиме или ушедших на фриланс (работа на дому). Но домашняя обстановка расслабляет и не даёт полноценного эффекта от работы. В этом случае самым правильным решением можно предложить коворкинг – организацию офисного рабочего места за умеренную плату [16].

Мини-маркет подойдёт, скорее всего, для гостиниц с небольшим номерным фондом. Если рядом находится либо какое-нибудь образовательное учреждение, либо офисный центр, хорошая прибыль от продаж обеспечена. Основным покупательным сегментом, скорее всего, станут гости отеля и арендаторы коворкинга.

Мастер-классы и семинары, различные курсы на современном этапе развития отельного бизнеса представляют особую ценность, учитывая разный возрастной сегмент. Главное условие – свободное и удобное помещение, его доступное месторасположение, где можно организовать приготовление различных блюд и напитков.

Квест-рум приобретает огромную популярность, так как увлекательные сценарии позволяют гостям перенестись в иное измерение бытия, ощутив лёгкость своего экзистенциально-ценностного существования в противовес насыщенному образу жизни.

Праздники, различные *вечеринки*, как правило, стали проводиться не дома, а в кафе и ресторанах, что упрощает их организацию. Достаточно лишь обустроить пространство, где можно предложить гостям услуги мини-банкетного зала, с уютной обстановкой и клубной атмосферой. Более того, даже если в отеле, нет диджея, собственной кухни и сотрудников, способных организовать праздник, можно обратиться к ивент-агентствам и кейтеринговым компаниям. Всё это облегчит организацию таких увеселительных мероприятий на территории гостиницы.

Организация *фотосессий* может принести гостинице хорошую прибыль, так как номера категории люкс часто простаивают по причине снижения активности туристов в определённое время. Видеоблогеры, фотографы, стримеры, рекламщики и другие создатели видеоконтента, нуждающиеся в частой смене фона для своих съёмок, смогут принести не только достойную прибыль гостиничному предприятию, но и оставить довольных клиентов, которые впоследствии расскажут о своих эмоциях, полученных в момент проведения съёмок на территории отеля, другим потенциальным туристам.

Арт-галерея будет уместна в гостиничном помещении (холлы, коридоры, номера) в качестве выставочного зала для людей искусства – антикваров, художников, фотографов, галеристов. Арт-коллаборации становятся сегодня весьма популярными. Организовывать выставки можно как на короткий, так и на длительный срок. Такую выставку можно организовать даже как постоянно действующую. Получится двойной эффект от такого мероприятия: дополнительный доход от аренды помещения и рост интереса со стороны гостей, так как в таком формате отель уже становится центром культурного притяжения в стиле поп-арт. Например, Hotel Art Consulting с 2011 года занимается популяризацией темы искусства в отелях, а Агентство креативных индустрий (АКИ, г. Москва) при городском Департаменте предпринимательства и инновационного развития инициировало в 2023 году создание нового проекта «Арт-фабрика», позволяющего переосмыслить городскую среду и общественные пространства в аспекте современного искусства [1].

Шоу-рум (комната для показов / магазин для демонстрации товаров в уютной и домашней атмосфере, куда посетители приходят по предварительной записи) тоже может принести дополнительный доход отелю. Не стоит путать этот вид магазина с бутиком, корнер- и поп-ап-магазинами. Достаточно лишь оборудовать свободное пространство в гостинице большими зеркалами, креслами, примерочными кабинами. Такое помещение должно иметь хорошее освещение.

Фитнес-зал может быстро стать популярным среди арендаторов офисных помещений и гостей отеля, если быстро сориентироваться и оснастить пустующий номер для занятий разными видами тренировок, йогой, пилатесом. Достаточно лишь оборудовать его несколькими мячами, ковриками и степ-платформами.

Проведение мероприятий – PR-кампаний, публичных презентаций, различных конференций – смогут привлечь арендаторов. В низкий сезон в свободных номерах участники данных мероприятий, приехавшие издалека, смогут остановиться в этом же отеле с целью проживания [16].

Некоторые решения напрямую говорят о серьёзных изменениях в отелях будущего. Рефлексируя уже о прошлом, отельеры с уверенностью заявляют, что вид из окна в номере – это уже прошлый век. Отели будущего способны менять реальность, благодаря возможности настройки особого пространства – виртуальной реальности [17]. Такая реальность была настроена в одном из отелей Мадрида: гости, находясь в номере, отправлялись в виртуальную реальность, погружаясь сразу в сюжет известной всем картины Веласкеса «Менины» (в переводе с исп. языка – «Фрейлины»), написанной ещё в 1656 году и ныне хранящейся в музее Прадо. Гости, оказавшись участниками виртуального сюжета, невольно ощущают, по словам итальянского мастера барокко Луки Джордано, всю «подлинную философию (её) искусства» [13]. Можно предположить, что, когда появится такая технология в отелях Москвы и других городах нашей страны, можно будет ощутить себя богатырём в чистом поле, погрузившись в полотно В. Васнецова, или прогуляться по лесу среди медвежат в сосновом бору («Утро в сосновом лесу», И. Шиш-

кин и К. Савицкий), или задуматься о чём-то вечном, сидя у речки, как Алёнушка («Алёнушка», В. Васнецов), или вдохнуть свежесть осеннего или весеннего воздуха («Золотая осень», «Солнечный день. Весна», И. Левитан) и т.п.

Дополненная реальность на сегодняшний день воспринимается уже как вполне доступная технология, способная, учитывая предпочтения гостя, «достроить» номер, изменить цветовую гамму интерьера, стен и потолка, «развесить» в номере картины и даже выбрать вид из окна. Вот почему очки виртуальной реальности – это уже не новое явление, а вполне привычный инструмент знакомства с отдельным номером или инфраструктурой гостиницы. А с помощью чат-бота потенциальный гость в круглосуточном режиме может получить ответы на интересующие его вопросы, что упрощает знакомство гостя с отелем. Данная технология используется отельерами, как правило, при выборе самого отеля и номера в нём. Таким образом, виртуальные туры и технологии дополненной реальности дают возможность гостю ознакомиться с гостиницей, его инфраструктурой.

В ближайшем будущем развитие новшеств может кардинально изменить пребывание гостя в отеле. Конечно же, в лучшую сторону. В Мадриде, на туристической выставке FITUR, отели целый павильон посвятили компьютерным и техническим новинкам. Испанский Институт гостиничных технологий (Instituto Tecnológico Hotelero) создал отель будущего, который будет отличаться наличием передовых технологий [17].

Например, такие сервисы, как вход в номер с помощью видеокамеры; 3D-принтер в каждом номере; аватар туриста (который будет заниматься планированием путешествия и бронированием отелей) и программирование просмотра собственных сновидений, то есть «меню снов» (вместо «меню подушек», которое в настоящее время уже многие отели предлагают своему гостю); повсеместное применение веб-сайтов на базе искусственного интеллекта; замена официантов на «шведский стол»; замена швейцаров на автоматические двери, а также посыльных на роботов-курьеров; внедрение системы «касса самообслуживания»; оформление номера «под запрос»; туры в

виртуальную реальность; интеллектуальное распознавание; технологичные трансферы (роботизированная техника без водителя / роботизированное такси – трансфер; пилотируемые платформы); роботы-батлеры; blockchain-решения (упрощение платёжных операций, отслеживание багажа, цифровая идентификация, предотвращение публикаций фейковых отзывов гостей) [2]; применение системы «биометрические данные» (гарантия безопасности и индивидуализация платежей); VR-фитнес; трекары для отслеживания и регулирования сна; Wellness выйдет за пределы США и занятий йогой: в фокусе будут психическое и эмоциональное оздоровление и благополучие гостя; виртуальный вид из окна; «умные» окна (которые меняют свет и цвет); приготовление блюда согласно индивидуальному вкусу гостя; интерактивный интерьер; расчёт по биометрии; «умные» колонки с голосовым помощником; голосовое управление «интернета вещей» номера; приложение, позволяющее туристу, ещё по пути в отель, уже настроить освещение, TV и кондиционер; «на связи всю дорогу» (в настоящее время отельеры думают о том, как наладить связь с авиакомпаниями и аэропортами с целью поступления в отель информации о том, что гость прилетел, получил багаж и уже едет заселяться); «умное» зеркало; память о постояльцах (если постоялец уже когда-то останавливался

в этом отеле, то «умное» зеркало узнает его и сообщит своим умным «коллегам», какие можно предложить фильмы и даже аромат в номере, похожий на парфюм гостя); «кровать-интеллектуалка»; роботы на стойке ресепшн; наушники-переводчики для общения персонала и гостя; мобильный check-in (в некоторых отелях сети Marriott и Hilton такая инновация уже существует и предлагается гостям, правда, только для постоянных гостей и посредством особого приложения: минуя стойку регистрации, гость может сразу же заселиться, так как номер автоматически откроется с персонального iPhone или Apple Watch гостя); и наконец, сами отели-трансформеры / отели «под запрос» (с помощью нанотехнологий будут способны менять реальную форму и местоположение, если дополненной реальности кому-то не хватит) смогут в лучшую сторону основательно изменить представление гостя о досуге.

Таким образом, в настоящее время нельзя не учитывать особенности развития экономики и общества, так как многое изменилось – рынку нужны уникальные идеи для продвижения гостиничных услуг [7, с. 28], а постоянно появляющиеся инновации в индустрии гостеприимства будут вдохновлять гостей на соприкосновение с миром комфорта в момент их пребывания в отеле. Постоянное желание туристов путешествовать – залог успеха развития туризма и сферы гостеприимства.

Список источников

1. «АртФабрика»: платформа для арт-сообщества и бизнеса / ART&MORE. – URL: <https://www.miceandmore.org/articles/art/artfabrika-platforma-dlya-iskusstva-i-biznesa/> (дата обращения: 18.07.2023).
2. Блокчейн в индустрии гостеприимства: преимущества и примеры использования / vk.com. – URL: <https://vk.com/@crypton.studio-blokchein-v-industrii-gostepriimstva-preimuschestva-i-primer> (дата обращения: 18.07.2023).
3. Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х. Духовный кризис ценностных оснований: социально-философский дискурс проблем // Перспективы науки. – 2011. – № 2 (17). – С. 52-56.
4. Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х. Роль инновационного управления в совершенствовании деятельности предприятий индустрии гостеприимства // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. – 2017. – № 2. – С. 106-112.
5. В ОАЭ запустили первого робота-дворецкого из России / RB.RU. – URL: <https://rb.ru/news/robot-butler-uae/> (дата обращения: 18.07.2023).
6. Газгиреева Л.Х. Мотивация как экзистенциальная потенция духовно-нравственного бытия // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 5. – С. 219-227.
7. Газгиреева Л.Х. Экзистенциально-ценностные отношения как движущая сила в управлении духовными процессами современного российского общества // В книге: Проблемы социально-экономического развития общества. Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х., Глушко И.В., Городова Т.В., Курушина Е.В., Минакова И.В., Бурдейный А.А., Политова И.П., Фокина О.А., Шмакова М.В., Кузнецова Ю.А. – St. Louis, 2013. – С. 20-39.

8. Gorbunov A.P. Man, His Spiritual and Moral Potential and the Limitless Nature of Postmodern Hedonism in the Provision of Hotel and Tourist Services in the Context of the Transformation of Socio-economic Systems / A.P. Gorbunov, A.P. Kolyadin, L.Kh. Gazgireeva, L.A. Burnyasheva // *Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap. Lecture Notes in Networks and Systems*, 198. Springer. – Cham, 2021. – Pp. 47-55. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69415-9_6
9. IBM и Hilton разработали робота-консьержа на основе когнитивной системы Watson / Хабр. – URL: <https://habr.com/ru/companies/ibm/articles/280416/> (дата обращения: 18.07.2023).
10. Кремнева А. Инновации в гостиницах: умный номер, роботы и экономия / Bnovo. – URL: <https://bnovo.ru/blog/innovation-in-hotels/> (дата обращения: 18.07.2023).
11. Mardan Palace: судьба самого роскошного отеля Турции / RoyalDesign. LifeStyle. Интерьер. Архитектура. Дизайн. Новости. – URL: <https://royaldesign.ua/ru/mardan-palace-sudba-samogo-roskoshnogo-otelya-turtsii.bXvr5/> (дата обращения: 18.07.2023).
12. Mardan Palace / Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mardan_Palace (дата обращения: 18.07.2023).
13. Менины / Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Менины> (дата обращения: 18.07.2023).
14. На пути к комфорту и экологичности: современные решения для поддержания стандартов гигиены в отелях / WelcomeTimes. – URL: <https://welcometimes.ru/opinions/na-puti-k-komfortu-i-ekologichnosti-sovremennye-resheniya-dlya-podderzhaniya-standartov> (дата обращения: 18.07.2023).
15. Программное обеспечение для управления гостиничной собственностью / WEBREZPRO. – URL: <https://webrezpro.com/> (дата обращения: 18.07.2023).
16. Ратникова Е. 10 идей по использованию пустых помещений в отеле / Bnovo. – URL: <https://bnovo.ru/blog/10-ideas-for-using-empty-rooms/> (дата обращения: 18.07.2023).
17. Смирнова Ю. Отели будущего: умная кровать, говорящее зеркало и виртуальный вид из окна / Комсомольская правда (КР.RU). – URL: <https://www.kp.ru/daily/26942/3994072/> (дата обращения: 18.07.2023).
18. Чижиков А. Технологии на страже здоровья гостей отелей. 15.02.2023 / Frontdesk.ru. – URL: <https://www.frontdesk.ru/article/tehnologii-na-strazhe-zdorovya-gostey-otelya> (дата обращения: 18.07.2023).

References

1. «ArtFabrika»: platforma dlya art-soobshchestva i biznesa [«ArtFactory»: a platform for the art community and business]. 2023. *ART&MORE*. URL: <https://www.miceandmore.org/articles/art/artfabrika-platforma-dlya-iskusstva-i-biznesa/> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).
2. Blokchejn v industrii gostepriimstva: preimushchestva i primery ispol'zovaniya [Blockchain in the Hospitality Industry: Benefits and Use Cases]. 2023. *Crypton Studio*. URL: <https://vk.com/@crypton.studio-blokchein-v-industrii-gostepriimstva-preimuschestva-i-primer> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).
3. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2011). Duhovnyj krizis cennostnyh osnovanij: social'no-filosofskij diskurs problem [Spiritual crisis of value bases: socio-philosophical discourse of problems]. *Perspektivy nauki [Science prospects]*, 2 (17), 52-56. (In Russ.).
4. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2017). Rol' innovacionnogo upravleniya v sovershenstvovanii deyatel'nosti predpriyatij industrii gostepriimstva [The role of innovative management in improving the activities of hospitality industry enterprises]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K.L. Khetagurova [Bulletin of North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov]*, 2, 106-112. (In Russ.).
5. V OAE zapustili pervogo robota-dvoreckogo iz Rossii [The first robot butler from Russia was launched in the UAE]. *RB.RU*. URL: <https://rb.ru/news/robot-butler-uae/> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).
6. Gazgireeva, L.Kh. (2010). Motivaciya kak ekzistencial'naya potenciya duhovno-nravstvennogo bytiya [Motivation as existential potency of spiritual and moral being]. *Social'no-gumanitarnye znaniya [Social and humanitarian knowledge]*, 5, 219-227. (In Russ.).
7. Gazgireeva, L.Kh. (2013). Ekzistencial'no-cennostnye otnosheniya kak dvizhushchaya sila v upravlenii duhovnymi processami sovremennogo rossijskogo obshchestva [Existential-value relations as a driving force in the management of the spiritual processes of modern Russian society]. In: Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.H.,

Glushko, I.V., et al. *Problemy social'no-ekonomicheskogo razvitiya obshchestva [Problems of social and economic development of society]*. St. Louis: Publishing House Science and Innovation Center, 20-39. (In Russ.).

8. Gorbunov, A.P., Kolyadin, A.P., Gazgireeva, L.Kh., Burnyasheva, L.A. (2021). Man, His Spiritual and Moral Potential and the Limitless Nature of Postmodern Hedonism in the Provision of Hotel and Tourist Services in the Context of the Transformation of Socio-economic Systems. *Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap. Lecture Notes in Networks and Systems*, 198, 47-55. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69415-9_6

9. IBM i Hilton razrabotali robota-kons'erzha na osnove kognitivnoj sistemy Watson [IBM and Hilton develop concierge robot based on Watson cognitive system]. 2016. *Habr*. URL: <https://habr.com/ru/companies/ibm/articles/280416/> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

10. Kremneva, A. (2023). Innovacii v gostinichah: umnyj nomer, roboty i ekonomiya [Hotel innovations: smart room, robots and savings]. *Bnovo*. URL: <https://bnovo.ru/blog/innovation-in-hotels/> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

11. Polisevich, R. (2023). Mardan Palace: sud'ba samogo roskoshnogo otelya Turcii [Mardan Palace: Fate of Turkey's most luxurious hotel]. *RoyalDesign. LifeStyle. Inter'er. Arhitektura. Dizajn. Novosti Royal Design. LifeStyle. Interior. Architecture. Design. News*. URL: <https://royaldesign.ua/ru/mardan-palace-sudba-samogo-roskoshnogo-otelya-turtsii.bXvr5/> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

12. Mardan Palace [Mardan Palace]. *Vikipediya. Svobodnaya enciklopediya [Wikipedia. The Free Encyclopedia]*. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mardan_Palace (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

13. Meniny [The Ladies-in-waiting]. *Vikipediya. Svobodnaya enciklopediya [Wikipedia. The Free Encyclopedia]*. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Менины> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

14. Na puti k komfortu i ekologichnosti: sovremennye resheniya dlya podderzhaniya standartov gigieny v otelyah [Towards comfort and sustainability: state-of-the-art solutions to maintain hygiene standards in hotels]. 2023. *WelcomeTimes*. URL: <https://welcometimes.ru/opinions/na-puti-k-komfortu-i-ekologichnosti-sovremennye-resheniya-dlya-podderzhaniya-standartov> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

15. Programmnoe obespechenie dlya upravleniya gostinichnoj sobstvennost'yu [Hotel Property Management Software]. *WEBREZPRO*. URL: <https://webrezpro.com/> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

16. Ratnikova, E. (2023). 10 idej po ispol'zovaniyu pustyh pomeshchenij v otele [10 Ideas for Using Empty Hotel Spaces]. *Bnovo*. URL: <https://bnovo.ru/blog/10-ideas-for-using-empty-rooms/> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

17. Smimova, Yu. (2019). Oteli budushchego: umnaya krovat', govoryashchee zerkalo i virtual'nyj vid iz okna [Hotels of the future: smart bed, talking mirror and virtual view from the window]. *KP.RU*. URL: <https://www.kp.ru/daily/26942/3994072/> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).

18. Chizhikov, A. (2023). Tekhnologii na strazhe zdorov'ya gostej otelej [Technology on the guard of the health of hotel guests]. *Frontdesk.ru*. URL: <https://www.frontdesk.ru/article/tehnologii-na-strazhe-zdorovya-gostey-oteley> (Accessed on July, 18, 2023). (In Russ.).